

IN- FORME

MUNICIPIOS

POLÍTICAS DE IGUALDAD
EN LOS GOBIERNOS
LOCALES ESPAÑOLES

GENPOL es un equipo de investigación en el que exploramos los orígenes de las desigualdades de género en el ámbito de la política y en actitudes y comportamientos con el objetivo de identificar y proponer espacios para mejorar la igualdad.

GENPOL estudia las causas de la brecha de género en la política, desde un nuevo prisma que nace en los proyectos previos del equipo de investigación. Mientras en proyectos anteriores se han centrado principalmente en el estudio de los diferentes niveles de implicación política de mujeres y hombres, este nuevo enfoque examina si existen diferencias sistemáticas en la forma en que mujeres y hombres se aproximan a la política y trata de explicar dichas diferencias.

Descubre más sobre GENPOL y el acceso a los datos panel [aquí](#).

MUESTRA DE AYUNTAMIENTOS

MAPA DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA ENCUESTA

Uno de los objetivos principales de GENPOL III (PID2020-115568RB-I00) es el mapeado de las políticas de igualdad llevadas a cabo por los municipios españoles mayores de 2000 habitantes. Para ello se ha llevado a cabo una encuesta online a la que se han invitado a participar 2251 municipios españoles en tres olas distintas. Hemos obtenido un total de 1,443 respuestas de 768 respuestas completas al cuestionario de 740 ayuntamientos.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN ESPAÑA Y REPRESENTACIÓN EN GENPOL

Ministerio representa los datos obtenidos directamente del Portal de la Transparencia, de la Administración General Del Estado. Se representan datos de los ayuntamientos mayores de 2000 habitantes de las últimas elecciones municipales (2023)

Genpol representa los datos obtenidos a través del cuestionario enviado a municipios mayores de 2000 habitantes recabados en 2024/25.

La muestra que hemos obtenido para este estudio es representativa de los ayuntamientos de más de 2000 habitantes de España. Mirando la representación política de la muestra obtenida y los ayuntamientos de España, el porcentaje de alcaldesas y el porcentaje total de concejalas que están representadas en los ayuntamientos es muy similar para los datos que facilita el Ministerio sobre la representación política a nivel local, y los datos que hemos recabado a través de GENPOL.

GÉNERO Y REPRESENTACIÓN LOCAL

ÁREAS DE GOBIERNO PREDOMINANTEMENTE ASUMIDAS POR MUJERES

Carteras de gobierno municipal donde más del 50% de los responsables de las carteras son mujeres, por porcentaje de mujeres y hombres responsables de dichas carteras

Sexo de la persona en la alcaldía

Porcentaje de hombres y mujeres en el pleno municipal

Los porcentajes de alcaldes y alcaldesas reflejan una clara disparidad de género en la política municipal, con una mayoría significativa de hombres ocupando el cargo de alcalde (72%) frente a las mujeres (28%). Esta disparidad en la persona que representa el gobierno municipal no existe en la representación del pleno municipal, donde hay más equilibrio de género en la composición. En los gobiernos municipales el porcentaje de hombres es sólo ligeramente superior al de mujeres, siendo el 53% de los integrantes del pleno municipal hombres, y el 47% mujeres.

ÁREAS DE GOBIERNO PREDOMINANTEMENTE ASUMIDAS POR HOMBRES

Carteras de gobierno municipal donde más del 50% de los responsables de las carteras son hombres, por porcentaje de mujeres y hombres responsables de dichas carteras

En el gobierno local, como en otros niveles territoriales, existe una marcada distribución por género de las distintas áreas de política. En áreas como el transporte, el urbanismo la seguridad o el deporte predominan los concejales hombres. Entre el 70 y el 80% de casos son hombres los que se encargan de estas áreas.

GÉNERO Y REPRESENTACIÓN LOCAL

ÁREAS DE GOBIERNO PREDOMINANTEMENTE ASUMIDAS POR MUJERES

Carteras de gobierno municipal donde más del 50% de los responsables de las carteras son mujeres, por porcentaje de mujeres y hombres responsables de dichas carteras.

ÁREAS DE GOBIERNO COMPARTIDAS ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Carteras de gobierno municipal donde más del 50% de los responsables de las carteras son hombres, por porcentaje de mujeres y hombres responsables de dichas carteras.

Esta distribución por género es todavía más marcada en las áreas que suelen estar dirigidas por mujeres. En el 93% de los casos las carteras de igualdad están ocupadas por mujeres y en el 85% la cartera social está ocupada por mujeres. Las carteras compartidas, donde no se observa esta distribución por género son consumo, turismo, comercio y empleo.

POLÍTICAS DE IGUALDAD Y SU INSTITUCIONALIZACIÓN

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE LLEVAN A CABO POLÍTICAS DE IGUALDAD

El 95% de los municipios llevan a cabo políticas de igualdad.

no se llevan a cabo se llevan a cabo

INSTITUCIÓN DE LA QUE DEPENDE EL ÁREA DE IGUALDAD

TIPO DE DEDICACIÓN DE LA PERSONA A CARGO DEL ÁREA DE IGUALDAD

El nivel de institucionalización de las políticas de igualdad es, sin embargo, variable. En el 31% de los casos los municipios cuentan con una concejalía con competencia exclusiva en materia de igualdad, mientras que en el 69% restante se comparte competencia con otra concejalía (59%), se dispone únicamente de un área técnica de igualdad adscrita a otra concejalía (2%), el área técnica depende de otro nivel territorial como la comarca o la mancomunidad (0,5%) o, incluso, no existe ningún ente u organización dedicado a promover la igualdad de género (4%).

Sólo en el 30% de los casos la dedicación de la persona responsable a cargo del área de igualdad es exclusiva, mientras que en el 65% de los casos la dedicación es parcial (34%) o no existe dedicación a esta área (31%).

CIM, CONSEJO DE LA MUJER Y PLAN DE IGUALDAD

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON CIM Y CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER

También el grado de institucionalización de las políticas de igualdad se manifiesta mediante la existencia de los Centros de Información a la Mujer (CIM) y/o la existencia de Consejos Municipales de la Mujer. En la muestra analizada, el 51% de los municipios cuenta con un CIM, mientras que sólo existe Consejo Municipal de la Mujer en el 39% de los municipios.

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON PLAN DE IGUALDAD

En cuanto a la formalización de las políticas de igualdad, existe un plan de igualdad vigente en el 72% de los municipios entrevistados. Es notorio que en el restante 28% no exista, teniendo en cuenta la obligatoriedad de que exista un plan de igualdad en el nivel local.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

PRINCIPAL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO

- **Transformar:** Transformar los roles de género y las estructuras sociales
- **Promover:** Promover que las mujeres estén presentes en todos los ámbitos de la sociedad
- **Proteger:** Proteger/asistir a las mujeres como colectivo en riesgo de exclusión social
- **Otro:** Otro objetivo estratégico

En la mayoría de municipios entrevistados (60%), el objetivo estratégico de las políticas de género es “Transformar los roles de género y las estructuras sociales que reproducen las desigualdades de género”. Un 24% de los municipios busca “Promover que las mujeres estén presentes en todos los ámbitos de la sociedad”; mientras que el 15% de los municipios considera objetivo prioritario el “Proteger/asistir a las mujeres como colectivo en riesgo de exclusión social”.

PERSONAS DESTINATARIAS DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD ANTES Y DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

También son transversales los objetivos en cuanto a las personas destinatarias de las políticas de igualdad en la mayoría de municipios. Así, el 64% de los municipios afirma que las políticas de igualdad van destinadas a todos los hombres y todas las mujeres del municipio. En cambio, en un reducido número de municipios (8%), las políticas de igualdad se destinan principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad.

ÁREAS EN LAS QUE SE APLICAN POLÍTICAS DE IGUALDAD

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

Porcentaje de municipios cuyas políticas de igualdad intervienen en determinadas áreas

Son numerosas las áreas de actuación de los municipios en materia de igualdad. La prevención y asistencia de la violencia de género y la sensibilización social sobre la igualdad de hombres y mujeres (89% en ambos casos) son claramente las áreas de acción prioritaria en la mayoría de municipios entrevistados. Pero, además, se promueve la igualdad de género de forma consistente en más del 80% de los municipios en las siguientes áreas: educación (87%), sociedad y política (82%) y cultura (80%). También, en más del 80% de los municipios entrevistados se ofrece información, asesoramiento y atención directa a mujeres (82%) y se promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (82%), así como el empoderamiento de las mujeres (81%). Son menos frecuentes las actuaciones de igualdad, sin embargo, entre la población inmigrante (55%) y en el ámbito privado de las familias (52%).

IGUALDAD DE GÉNERO AL INTERNO DEL MUNICIPIO

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

Porcentaje de municipios cuyas políticas de igualdad intervienen en determinadas áreas

Promoción de la igualdad de género dentro del propio municipio

Protocolo de acoso

Promoción de la igualdad de género en el diseño de políticas

En cuanto a la aplicación de políticas de igualdad al interno del municipio, son mayoría los municipios en los que se promueve la igualdad de género dentro del propio municipio (89%) así como aquellos en los que se incluye la perspectiva de género en el diseño de todas las políticas del municipio (71%). Aunque en porcentaje menor, también son mayoría los municipios en los que existe un protocolo interno de prevención de acoso sexual o por razón de sexo aplicable a todo el personal del Ayuntamiento. Un 62% de los municipios cuenta con un protocolo de acoso.

IGUALDAD DE GÉNERO AL INTERNO DEL MUNICIPIO

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN AL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO

Porcentaje de municipios con medidas de conciliación internas

En cuanto a la implantación de medidas que permitan conciliar la vida laboral y familiar al interno del Ayuntamiento, es destacable el alto porcentaje de municipios que permite flexibilizar la jornada laboral y/o posibilita el teletrabajo al personal del Ayuntamiento con hijos/as (49%). Otro tipo de acciones de conciliación como la posibilidad de celebrar reuniones o plenos telemáticamente (22%) y la oferta de servicios de cuidados están presentes en menor medida entre los municipios entrevistados (13%). Entre otras acciones se mencionan, principalmente, la puesta en marcha de opciones de cuidado esporádicas (por ejemplo, ludotecas, campamentos, etc.) y distintos tipos de flexibilidad horaria (reducción de jornada, flexibilización de horarios de entrada y salida, etc.).

FRECUENCIA CON QUE SE APLICA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO (VARIAS ACCIONES)

Porcentaje de municipios que aplican la perspectiva de género a través de determinadas acciones

- **Información:** Información desagregada por sexo
- **Presupuestos:** Elaboración de presupuestos con perspectiva de género Evaluación: Evaluación del impacto de género de los programas de las políticas municipales que no impulsa directamente el organismo de igualdad
- **Pliegos:** Aplicación de criterios de igualdad de género en los pliegos de contratación del Municipio
- **Subvenciones:** Aplicación de acciones positivas en la concesión de subvenciones municipales NO destinadas específicamente a mujeres
- **Formación:** Acciones formativas en materia de igualdad de género dirigidas al personal del Municipio

A pesar de que la mayoría de municipios entrevistados afirma promover e incluir la perspectiva de género de forma transversal en todas las políticas, no parece estar instaurada de forma sistemática en la gran parte de los municipios. En efecto, sólo a veces se aplican criterios de igualdad de género en los pliegos de contratación, se hacen acciones formativas en materia de igualdad de género dirigidas al personal del municipio y se da y analiza la información desagregada por sexo. La aplicación de acciones positivas en la concesión de subvenciones municipales, la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y, sobre todo, la evaluación del impacto de género de los programas de políticas municipales se realizan con mucha menos frecuencia.

VALORACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

VALORACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO

Valoración media de las políticas de género en el municipio en una escala en una escala de 1 (muy mal) a 5 (muy bien)

- **Planigualdad:** Cumplimiento plan igualdad
- **Voluntad:** Voluntad política de impulsar la igualdad
- **Numbeneficiarias:**

En general, las valoraciones de las políticas de igualdad por parte de los municipios son positivas, ya que todas ellas superan el punto medio de 3, en una escala de 1 (muy mal) a 5 (muy bien). Se valoran de forma especialmente positiva el cumplimiento del plan de igualdad en aquellos municipios que cuentan con él, y la voluntad política a la hora de impulsar las políticas de género entre los miembros de la corporación local. El aspecto peor valorado es el presupuesto dedicado a las políticas de género.